

Ольга САХАРОВА

доктор філологічних наук, професор,
Національна музична академія України

ТВОРЧА ОСОБИСТІТЬ У ДЗЕРКАЛІ ОЦІННОГО ДИСКУРСУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМЕНТАРІВ У СОЦМЕРЕЖАХ)

1. Оцінювання є невід'ємною складовою людської свідомості; психологічною, соціальною, когнітивною здатністю особистості реагувати на довкілля. Численні тематичні дискурси містять оцінку як обов'язкову чи факультативну складову, на якій ґрунтуються жанри та стратегії відповідної сфери комунікації.

У запропонованому дослідженні порушено питання про наскрізний оцінний дискурс, що охоплює різні сфери коментування в сучасних соціальних мережах. Видається перспективним проаналізувати тенденції формування оцінки як реакції на певний «продукт» діяльності творчої особистості, представлений в Інтернеті.

2. Теорія оцінки, започаткована ще в античній філософії, отримала розвиток у подальших наукових студіях. Звернення до аксіологічної шкали між позитивною чи негативною реакцією було актуалізовано, зокрема, в теорії комунікації /в описі ілокутивних мовленнєвих актів/ (Searle, 1976); лінгвістиці (Халіман, 2019), психології, психолінгвістиці, когнітивістиці.

Ґрунтуючись на зазначених вище теоретичних засадах, на власному баченні творчої мовної особистості (Сахарова, 2019), пропоную огляд оцінних реакцій-коментарів на результати – плоди діяльності різних творчих персон: поета, тревел-блогера та дизайнера.

Структурними компонентами дискурсивної моделі є автор – «продукт» творчої діяльності – коментатор (реципієнт). Попри різні сфери, різновиди та прагматичне спрямування обговорюваних та оцінюваних творів (вірші або відео), вони об'єднані кінцевим результатом – презентацією індивідуальної картини світу.

3. Коментування поезії (поет Домінік Арфіст у Facebook) найчастіше містить адвербіальні оцінки, що тяжіють до прецедентних мовленнєвих формул: *Круто. Дуже сильно. Дуже чутливо. Дуже чуттєво*. Більш глибоке занурення у зміст та майстерність породжує адекватніші та досконаліші оцінні реакції: *витончено й мудро*.

Декодування поезії та висловлення вражень активізують опис внутрішнього світу коментатора: *Мені суголосне. Щемко. Ностальгійно. Таке відчуття, ніби занурилася в оазу!*

Опис власних відчуттів та переживань поєднується з мовленнєвим актом подяки: *Відгукнулося... дякую! Кожне слово щире для душі... Жорстока наша реальність... Маємо бути сильними... Дякую, Домініку!*

Важливим аспектом занурення в поетичний текст є вихід коментаторів за межі триєдиного простору, підхоплення та розвиток думок, втілених в образи:

Шкода, що деколи «скоро» буває раптово несподіваним. Але що цікаво, деколи дивишся, а Час насправді, ніби жива істота дивиться в тебе... і мовчить... І ти розумієш, що в цьому його сила, завдяки якій ми не в змозі його змінити... Хоча з точки зору Вічності, Час безпосередньо пов'язаний з нами, кружляє навколо нас, вибудовується нашою свідомістю, особливо творчою!

4. Коментування відео про подорожі (Маша Себова «Чехія: маленька держава з великим проривом» на YouTube каналі) містить кілька рівнів оцінки: самого блогера (*чудова подача матеріалу, приємний голос від якого віє спокоєм і розумінням; неймовірно приємний стиль*) та продукту його діяльності (*найбільш цікавий контент з усього тревел контенту на тубі; надзвичайно цікаво; кожен випуск – шедевр: сценарій, місця, кадри, візуал*).

Найпоширеніші оцінки пов'язані з інформативним змістом відео. Вони виражені як адвербіальними (*Дуже цікаво та інформативно! Як завжди, інформативно, красиво, професійно*), так і ад'єктивними (*Неймовірно цікавий та пізнавальний випуск*) засобами. Поширеною також є емоційна оцінка: *Дуже класний випуск; Крутяцький випуск*.

У цьому фрагменті оцінного дискурсу актуалізовані ілокутивні акти та мовленнєві жанри подяки (*Дякую за роботу! Щиро дякую за цей випуск*), пропозиції — запрошення (*Приїжджайте до Копенгагену*), побажання (*Бажаю успіху! Успіхів і приємних подорожей! Сил вам і наснаги творити і далі*).

Мовні особистості коментаторів актуалізовані в численних асоціаціях та спогадах, пов'язаних із власними мандрами: *«Була у Празі – дуже комфортне місто»*.

5. Оцінні реакції коментаторів на дизайн-проекти (KYDE. Architects) трапляються як емоційні, так і раціональні.

Емоційні представлені адвербіальними (*Круто! Дуже гарно*), ад'єктивними вербальними реакціями на саме відео (*Кльова робота, класне відео*) або «продукт» діяльності (*дуже стильна квартира*).

Раціональні мають більш прискіпливий та прагматичний аналіз, втілений в розлогіх коментарях: *Краса без практичності – розкіш, що швидко втрачає сенс <...> Коли справа доходить до щоденного використання, ця краса перетворюється на тягар. Речі, які мали б полегшувати життя, стають джерелом незручностей. Матеріали, що виглядають ефектно, виявляються надто делікатними. Форми, що вражають око, не враховують анатомію руху чи логіку простору; Чудово звичайно хлопці розповідають про зручності*

кухні)), але вони або ніколи не користувалися тим, що пропонують, або просто не розуміються на ергономіці ...

Значно менше, але представлені й ілокутивні акти подяки: *Дякуємо за Ваше відео! Дякуємо, чудовий дизайн!*

6. Оцінний дискурс, що віддзеркалює безпосередньою реакцією на результат творчості, актуалізує мовну особистість адресата, залежно від тематичного спрямування оцінюваного об'єкту. Гедоністичні оцінки переважають в коментарях до поезії та тревел-відео, а прагматичні у відео про дизайн. Типовими маркерами емоційної реакції є дискурсивні ад'єктивні та адвербіальні компоненти. Найпоширенішими ілокутивними актами та мовленнєвими жанрами є подяка та побажання, менш актуальними – пропозиція. Мовна особистість коментатора презентована через власний внутрішній світ при коментуванні поезії та через власний досвід при коментуванні відео.

ЛІТЕРАТУРА

Сахарова, О. (2019). *Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти*. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Халіман, О. В. (2019). *Грамматика оцінки: морфологічні категорії української мови*. Харків: Майдан.

Searle, J. (1976). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge (Mass).